

Orta Çağ'ın Zihinsel Coğrafyasını Haritalamak: Mapping Medieval Peoples (MMP) Projesi

<https://mmp.acdh.oew.ac.at>

Dilhan Didem Özkan

Marmara Üniversitesi

MMP Search the data • Browse the data • Case studies • About the project

MAPPING MEDIEVAL PEOPLES

Visualising Semantic Landscapes in Early Medieval Europe

Mapping Medieval Peoples (MMP) examines medieval perceptions of peoples and space and the intellectual frameworks in which they came into being through reconstructing the mental maps of medieval authors. As medieval conceptions of space were expressed and developed primarily through narrative, in MMP we have developed applications for network analysis and geovisualisation, using an interdisciplinary approach which allows us to visualise narrative descriptions of space. This allows us to elucidate how space and the peoples inhabiting it were described and imagined, and to make the different angles from which ethnic groups were described more visible, while bringing out the complexities and ambiguities of ethnic terminology.

SEARCH THE DATA READ CASE STUDIES LEARN MORE

This project has received funding from the ÖAW Innovation Fund Research, Science and Society (2020-2023)
Hosted by ACDH-CH & Imafo

ÖAW ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

Görsel 1: Mapping Medieval Peoples ana sayfası.

Mapping Medieval Peoples (MMP) projesi, Orta Çağ Latince metinlerdeki etnik temsilleri, halk isimleri ve mekânsal tanım-tahayyülleri sistematik biçimde çözümleyerek dönemin *zihinsel haritalarını* yeniden inşa etmeyi amaçlayan bir dijital beşerî bilimler projesidir. Bu proje, 400–1200 yılları arasına tarihlenen geniş bir korpus üzerinden, etnisiteyi biyolojik veya durağan bir kategori olarak görmekten ziyade söylem, bağlam, dönüşüm ve hareketli bir yapı olarak ele almaktadır. Bu çalışma da projenin amaçlarını, veri yapısını, yöntemsel çerçevesini ve tarih yazımına olan katkılarını değerlendirmektedir.

Amaç

Proje, etnisite, mekân ve ötekilik kavramlarını tarih düzleminde tekrar düşünmeye imkân sağlayan bir kuramsal çerçeve geliştirmektedir. Fiziksel bir hareketlilikten daha çok, dönemin yazarlarının

metinleri vasıtasıyla kurdukları zihinsel coğrafyaya odaklanarak etnisiteyi sabit tutan özcü yaklaşımlardan uzak, metinler arası karşılaştırmaya açık dinamik bir söylem alanı olarak konumlandırmaktadır.

Etnisiteyi söylemsel bir olgu olarak ele alan bu proje, kimliği sabit kökenlere değil, metinler arası ilişkileri yeniden anlamlandırma süreçlerine bağlamaktadır. MMP, Erken Orta Çağ toplumlarını *halklar* üzerinden homojenleştiren geleneksel siyasi tarih yazımına mesafeli durarak etnik isimlerin farklı metin türlerinde (Latin kronikleri, aziz biyografileri, coğrafya yazmaları vb.) nasıl farklı işlev ve anlamlar üstlendiğini görünür kılmaktadır. Projenin kuramsal çerçevesi, ötekilik, mekânsal aidiyet ve dinî söylem arasındaki etkileşimi merkeze alan etnik terminolojiyi dönemin siyasi ve teolojik tartışmalarıyla birlikte okuma imkânı sunmak üzerine kurulmuştur.

Proje, Erken Orta Çağ metinlerinde etnonimler ile mekânsal betimlemelerin nasıl bir zihinsel coğrafya oluşturduğunu ve aynı etnik grupların farklı metin türlerinde (aziz biyografileri, Latin kronikleri, coğrafya yazmaları vb.) hangi anlam ve işlevlerle temsil edildiğini incelemektedir.

Zaman, Mekân ve Kavramsal Coğrafya

MS 400–1200 tarihlerinin seçilme sebebi Roma İmparatorluğu'nun çözülüşünden Hristiyanlığın kurumsal yapı haline gelmesi ve feodal yapıların oluşumuna uzanan geniş bir dönüşüm sürecini kapsıyor olmasıdır. Proje, coğrafi mekânı yalnızca dağlar, nehirler vs. gibi fiziksel sınırlar üzerinden okumaktan ziyade “kuzey”, “doğu”, “bozkır” gibi belli yüklenmiş anlamlarla inşa edilen kavramsal mekânlar üzerinden okumaktadır. Bu mekânlar, kendi metinleri bağlamında barbarlık, kutsallık veya tehdit gibi değer yüklü çağrışımlar aracılığıyla birer *zihinsel coğrafya* düğümü hâline gelmekte ve dolayısıyla projenin zihniyet tarihi ile kültürel coğrafya arasında köprü kurmasını mümkün kılmaktadır.

Bu çerçevede, “kuzey”, “batı” ya da “doğu” gibi yön belirten ifadeler yalnızca fiziki bir referans değil aynı zamanda kendi metin anlamlarına, anlayışlarına göre belli ahlaki ve kültürel çağrışımların yoğunlaştığı anlamsal odaklar olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, bazı halkların “korkunç” ya da “karanlık” mekânlar ile anılması, etnik stereotiplerin mekânsal betimlemelerle nasıl pekiştirildiğine işaret etmektedir. Proje, bu tür kavramsal eşleşmeleri sistematik olarak

işaretlemekte ve zihinsel coğrafyanın zaman içindeki dönüşümünü hem nicel hem nitel düzeyde takip etmeye, yorumlamaya imkân tanımaktadır.

Tarihçiliğe Katkıları ve Uygulanabilirlik

MMP, etnisite, kimlik ve ötekilik kavramları üzerine alan ile ilgili güncel kuramsal tartışmaları tarihsel metinlerle ilişkilendirmenin yanında sayısal yöntemlerle söylem çözümlemesi stratejisini kullandığı için nitel ve nicel araştırmalar arasında mantıklı, işlevsel bir köprü kurmaktadır. Kavramsal muğlaklıkların ve stereotipik betimlemelerin istatistiksel olarak somut çıktığı veriyor olması hem zihniyet tarihine hem de mekânsal tarih çalışmalarına yeni sorgulama imkânları sunmaktadır. Projenin metodolojisini, Selçuklu ve erken Osmanlı dönemi korpuslarına uygulamak; Anadolu ve çevre bölgelerdeki halkları ve kültürel sınırları, zihinsel haritalarını dijital beşerî bilimler bağlamında yeniden değerlendirmek için verimli bir sistem sağlayacaktır.

MMP metodolojisi bu bakımdan sadece Batı Avrupa merkezli verilerle sınırlı kalmayıp çeşitli dil ve metinlere aktarılabilecek uygulanabilir bir alan açmaktadır. Farklı zaman ve mekân söylemlerinin de işlenebilmesi, sunulacak olan geniş bir veri ağı ile etnik temsillerin, fetih söylemlerinin ve dinî mekân tahayyüllerinin karşılaştırmalı olarak analiz edilmesine imkân sağlayacaktır. Bunun yanında, verilen lisans ve lisansüstü düzeyde dijital tarihçilik derslerinde bu projenin uygulamalı olarak kullanılması hem kaynakların birçok düzlemde eleştirilebilmesini hem de veri okuryazarlığı alanında mesleki kazanımlar elde edilmesine yardımcı olabilir.

Korpus ve Veri Yapısı

MMP, Latin kronikleri, kilise metinleri, papalık belgeleri ve coğrafya yazmaları gibi farklı türlerdeki birçok metni barındıran geniş kapsamlı bir metinsel korpusa dayanmaktadır. Bu veri havuzu, yaklaşık olarak 1.150 metin, 5.000 pasajı ve bunlara iliştilmiş çok sayıda anlamsal etiketi (690 üstü) içermektedir. Bu denli büyük hacimli veri bu projeyi sadece örnek temelli bir tarama olmaktan çıkarıp korpus temelli bir analiz platformuna dönüştürmektedir. Veri, etnik isimler, sıfatlar, betimlemeler, stereotipik nitelendirmeler ve coğrafi referanslar etrafında yapılandırılan *GENS (Group Terminology and Ethnic Nomenclature)* veri tabanında organize edilmektedir.

Korpusun bu denli çeşitliliği, aynı etnik ismin farklı yazınsal bağlamlarda nasıl farklı anlamlara geldiğini göstermeyi mümkün kılmaktadır. Aziz metinlerinde, kaynaklarında mucizevi dönüşüm olarak betimlenebilen bir halkın, kroniklere, yazmalara bakıldığında askerî bir müttefik veya siyasi bir tehdit olarak tanımlanabilmesi etnik terminolojinin salt, tekil ve tutarlı tek bir referans sistemi olarak okunamayacağını göstermektedir. GENS veri tabanının çok katmanlı yapısı, araştırmacılara hem tekil bir etnik grubun hem de bunların anlamsal kümelerinin üzerinden sorular sorulmasına, eleştiri yapılmasına imkân veren esnek bir analitik zemin sunmaktadır.

Orta Çağ'ın Zihinsel Haritasını Keşfedin: Mapping Medieval Peoples Projesi

Mapping Medieval Peoples (MMP), erken Orta Çağ'da (MS 400-1200) yaşamış yazarların etnik grupları, halkları ve coğrafyayı nasıl algıladığını araştıran yenilikçi bir dijital beşeri bilimler projesidir.

Projeyi Tanıyalım: Mapping Medieval Peoples (MMP) Nedir?

Etnisiteye Söylemsel Bir Yaklaşım
Projenin amacı, etnik kimliğin sabit bir kategori olduğu fikrine meydan okuyarak, kimliklerin metinlerde nasıl inşa edildiğini, dönüştüğünü ve muğlaklaştığını göstermektir.

Orta Çağ'ın Zihinsel Coğrafyasının Dijital Rekonstrüksiyonu
MMP, erken Orta Çağ metinlerindeki etnik ve coğrafi algılanan dijital araçlarla analiz ederek dönemin 'zihinsel haritalarını' yeniden inşa eden bir projedir.

Kapsamlı Veri Tabanı: 800 Yıllık Bir Dönem
MS 400-1200
440 yazar
1.150 metin
4.200'den fazla pasaj

Odak Noktası: Algı ve Temsil
Proje, halkların 'gerçek' hareketlerinden çok, Orta Çağ yazarlarının anıları nasıl tasvir ettiği ve hangi sıfatlarla tanımlandığına odaklanır.

Platform Nasıl Kullanılır? Adım Adım Veri Keşfi

- 1. Adım: Araştırma Sorunuzu Belirleyin**
İncelemek istediğiniz konuyu netleştirin. Örneğin: "Gölar, 9. yüzyıl kaynaklarında hangi sıfatlarla anılıyordu?" veya "Kuzey kavramı hangi anlamlarda kullanılıyordu?"
- 2. Adım: Arama ve Filtreleme Araçlarını Kullanın**
Platformun arayüzünden etnik isme (etnonim), mekâna, yazara, kaynak türüne veya kullanışın sıfatlara göre detaylı sorgulamalar yapın.
- 3. Adım: Sonuçları Görsel Olarak Analiz Edin**
Sorgunuzun sonuçlarını interaktif haritalar, kavramlar arası ilişkileri gösteren anlamsal ağlar (semantic network) ve zaman içindeki değişimi gösteren kronolojik görsellerle inceleyin.
- 4. Adım: Veriyi İndirin ve Kendi Analizinizi Yapın**
Platform, ham veriyi JSON-LD formatında indirmenize kullanabilir ve derlemesine analizler yapabilirsiniz.

Projenin Yararları ve Tarih Bilimine Katkısı

- Tarih Yazımında Yeni Bir Metodoloji Sunar**
Etnik kimliği biyolojik bir olgu yerine metinsel bir söylem olarak ele alarak Orta Çağ etnisite çalışmalarında paradigmatik bir dönüşüm yaratır.
- Ötekilik**
Zihinsel Coğrafya
- Soyut Kavramları Görünür ve Ölçülebilir Kılar**
Metinlerde gizli kalmış zihinsel coğrafyayı, ötekilik algısını ve kavramsal değişimleri nicel analiz ve görselleştirme araçlarıyla somutlaştırır.
- Disiplinler Arası Araştırmalara Zemin Hazırlar**
Tarih, Biyoloji, veri bilimi ve sosyal bilimler alanlarındaki araştırmacılar için ortak bir referans noktası ve senenin bir veri kaynağı görevi görür.
- Farklı Coğrafyalara Uygulanabilir Bir Modeldir**
Projenin metodolojisi; Anadolu, Bizans, Selçuklu veya erken Osmanlı kaynaklarındaki halk temsillerini, mekân algılarını ve kimlik söylemlerini analiz etmek için kullanılabilir.

NotebookLM

Şekil 1: Mapping Medieval Peoples (MMP) Projesinin Veri Kapsamı, Platform Kullanım Adımları.

MMP Search the data • Browse the data • Case studies • About the project

Search...

All datasets Intersection (AND) All text genres Time of composition 1000 BCE - 1500 CE

Search results Network graph Map (spatial coverage) Word cloud

5606 passages found (showing 1 - 50)

< Previous page 1 of 113 pages Next page >

PASSAGE	TEXT	AUTHOR	KEYWORDS	TIME OF COMPOSITION	TEMPORAL COVERAGE
Et non erit huic legi finis temporis et non erit illi remissio et omnis propitiatio. Sed ut exterminetur homo quicumque polluerit filiam ipsius in medio hominis istrahel quoniam ab omni semine eius dedit alienigena et inpie egerunt...	Liber lubilaeorum	Anonymous - Other	alienigenae gens lex (law)	160 BCE - 150 BCE	non-defined
Perdis iterum potius filios quam recipis? Colit etiamnunc in Capitolio casam victor omnium gentium populus, cuius tantam felicitatem nemo miratur, merito potens est. nempe ab eius origine est, qui non reliquit patrem.	Controuersiae (Oratorum et rhetorum sententiae diuisiones colores)	Seneca the Elder	gens populus	54 BCE - 39 CE	non-defined
ita divina mens civitatem populi Romani egregia temperataque regione conlocavit, uti orbis terrarum imperii potiretur. quodsi ita est. uti dissimiles regiones ab inclinationibus caeli varis generibus sint comparatae, ut...	De architectura	Vitruvius	gens imperium natio populus Romana civitas Romani	33 BCE - 20 BCE	non-defined
	Geographica	Strabo	Britannia Ierne limes saevitia septentriones	20 BCE - 24 CE	non-defined

Görsel 2: MMP arayüzünde arama çubuğu, filtreleme seçenekleri ve etiketlenmiş pasaj listesi.

Dijital Yöntemler ve Teknik Altyapı

MMP, ACDH-CH (Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage) tarafından sağlanan altyapı üzerinde, TEI-XML tabanlı semantik işaretleme, ağ analizi, zamansal haritalama ve coğrafi modelleme gibi yöntemler kullanmaktadır. Etnonimler, sıfatlar ve kavramsal alanlar arasındaki ağ, ağ grafikleri ve interaktif haritalar aracılığıyla görselleştirilmektedir. [Linked Open Data](#) yaklaşımı ve [JSON-LD](#) formatındaki ham veri paylaşım sistemi, projeyi yeniden kullanılabilir kılmakta ve farklı dijital beşerî bilim alanlarında ortak çalışmayı olanaklı hale getirmektedir.

Disiplinler arası çalışmaları desteklemesinin yanında ağ analizi ve zamansal haritalama tekniklerinin de birlikte kullanılması, belirli halk isimleri etrafında oluşan sıfat kümelerinin belirli yüzyıllarda yoğunlaşp yoğunlaşmadığını inceleme olanağı sağlar.

Görsel 4: 402-830 CE aralığını kapsayan bu kelime bulutu (World Cloud) analizi, “*barbari*” ve “*romonus*” gibi merkezli kavramlar çevresinde kümelenen nitelemelerin frekansının ortaya koymaktadır.

Açık veri ilkeleri ile paylaşılan JSON-LD formatındaki ham veriler farklı projelerle birlikte çalışabilirliği güçlendirerek MMP çıktılarının yeni araştırma sorularına uyarlanmasını kolaylaştırmaktadır.

Kurumsal Yapı ve Sürdürülebilirlik

MMP, 2020–2023 yılları arasında Austrian Academy of Sciences (ÖAW) bünyesindeki ÖAW İnovasyon Fonu (Innovation Fund) tarafından, tarihsel uzmanlık kısmı Institut für Mittelalterforschung (IMAFO) tarafından desteklenmiş ve teknik uygulamalar ise ACDH-CH tarafından yürütülmüştür. Projenin bütçesi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Açık erişime sahip arayüz, uzun soluklu dijital arşiv ve genişlemeye açık GENS veri tabanı, projenin sürdürülebilirliğini güvence altına alan temel unsurlar arasında sayılmaktadır. Kullanıcıların detaylı sorgulama ve gelişmiş filtreleme araçlarıyla veriye kolay ve güvenli erişebiliyor olması, projeyi hem araştırma hem de öğretim amaçlı kullanılabilir bir altyapı hâline getirmektedir. Projenin kurumsal bir web sitesi ve açık erişimli veri arayüzü bulunmakla birlikte hâlihazırda bir sosyal medya hesabı bulunmamaktadır.

Projenin iki kurum arasında paylaşılmış uzmanlık alanları üzerine inşa edilmesi hem tarihsel içerik üretimi hem de dijital altyapı bakımından disiplinler arası bir iş bölümünü yansıtmaktadır. Bu sistemin seçilmiş olması, dijital beşerî bilimler projelerinde sıkça karşılaşılan teknik sürdürülebilirlik ile akademik güncellik arasındaki dengenin korunmasına katkıda bulunmaktadır. Uzun soluklu arşivleme yöntemleri ve düzenli olarak veri güncellemeleri, projenin süresi sona erdikten sonra da araştırmacılar, öğrenciler, ilgili farklı alandaki kişiler tarafından verimli biçimde kullanılabilmesini hedeflemektedir.

Çıktılar, Etik Boyut ve Karşılaştırmalı Perspektif

Projenin çıktıları arasında GENS veri tabanı, zihinsel haritalar, semantik ağ görselleştirmeleri, etnik temsillerin zaman çizelgeleri, eğitsel içerikler ve sanal sergiler gibi çeşitli alanlar yer

almaktadır. Ayrıca projenin metodolojisini ayrıntılı bir şekilde açıklayan ve bulgularını tartışan çalışmalar, açık erişimli olarak projenin *case studies* <https://mmp.acdh.oeaw.ac.at/case-studies> bağlantısında sunulmaktadır. Tüm veriler açık erişimli olarak sunulmaktadır. Etik açıdan, MS 400–1200 tarihleri arasındaki metinlerdeki etnik terimlerin modern kimliklerle özdeşleştirilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Özellikle etnik isimlendirmelerin modern ulus ve kimlik kategorileriyle özdeşleştirilmemesi yönündeki etik vurgu, projenin hem akademik hem pedagojik kullanımında mihenk taşı olarak öne çıkmaktadır. Bu ilke ile Orta Çağ metinlerindeki terminolojinin doğrudan güncel siyasi tartışmalara taşınmasının risklerinin sınırları belirlenmekte ve tarihsel bağlamın korunması teşvik edilmektedir.

Bu projeye benzer projeler arasında Antik mekân verilerinin LOD ile paylaşılması üzerine kurulu olan *Pelagios/Recogito* <https://pelagios.org>, 17.-18 yüzyıllara ait entelektüel ağların görselleştirilmesi amacıyla yürütülen *Mapping the Republic of Letters* <http://republicofletters.stanford.edu/index.html> ve Orta Çağ'ın idari ve mekânsal yapılarının GIS aracılığı ile modellenmesi üzerine kurulu *Regnum Francorum Online* <http://www.francia.ahlfeldt.se/index.php> projeleri sayılabilir ancak adı geçen projeler ile ortak noktalar taşımasına rağmen MMP, etnisiteyi anlamsal düzlemde ve kavramsal mekân bağlamında merkezine alması bakımından özgün bir konuma sahiptir. Çünkü sadece fiziksel olana odaklanmak yerine dönemin zihinsel haritalarını ilgililerine nitel ve nicel olarak sunmaktadır.

Genel Değerlendirme ve Eleştirel Bakış

Mapping Medieval Peoples Erken Orta Çağ çalışmalarına dijital olarak farklı bir konsept sunuyor fakat şeffaflık ve kullanıcı deneyimi noktasında iyileştirilmeyen açık alanları mevcuttur. Özellikle ana sayfada projenin hangi ortaçağ kaynaklarını kullandığı, verilerin nasıl toplandığı ve işlendiği hakkında yeterli bilginin olmaması projenin akademik derinliğini ilk bakışta gölgelemektedir. Sade bir arayüz tercihi projenin odağını korusa da interaktif harita örnekleri veya görselleştirmelerin ana sayfada yer almaması projenin ne sunduğu ve neleri hedeflediğinin anlaşılmasını güçleştirmektedir. Farklı uzmanlık düzeyindeki kullanıcı grupları (akademisyenler, öğrenciler vb.) için rehber niteliğinde modüllerin veya başlangıç seviyesindeki araştırmacılara yönelik *örnek sorgulama* kılavuz eksikliği, projenin işlevselliğini kısıtlamaktadır. Ayrıca platformun mobil cihazlarda nasıl çalıştığı ve erişilebilirlik açısından ne kadar uygun olduğu konusundaki

belirsizlikler projenin geniş bir kitleye ulaşmasını engellemektedir. Ek olarak kurumsal fon sağlayıcılardan bahsedilmesine rağmen bütçe şeffaflığına dair detayların yer almaması, akademik projelerden beklenen tam açıklık ilkesiyle çelişmektedir. Kısacası MMP, akademik olarak güçlü bir girişim olsa da bilgi aktarımı ve kullanıcı dostu bir uygulama konusunda daha kapsayıcı bir gelişime ihtiyaç duymaktadır.

Referanslar

1. Mapping Medieval Peoples Projesi, Erişim adresi: <https://mmp.acdh.oeaw.ac.at> ,Erişim tarihi: 09.12.2025.
2. MMP GitHub deposu, Projesi, Erişim adresi: <https://github.com/acdh-oeaw/mmp>, Erişim tarihi: 09.12.2025.
3. Projenin hikâyesi (YouTube), Erişim adresi: <https://www.youtube.com/watch?v=JHv7U96k78g>, Erişim tarihi: 09.12.2025.
4. Case Studies örnekleri, Erişim adresi: <https://mmp.acdh.oeaw.ac.at/case-studies>, Erişim tarihi: 09.12.2025.
5. İnovasyon Fonu (Innovation Fund), Erişim adresi: <https://www.oeaw.ac.at/en/funding/innovation-fund>, Erişim tarihi: 09.12.2025.
6. Pelagios, Erişim adresi: <https://pelagios.org>, Erişim tarihi: 09.12.2025.
7. Mapping the Republic of Letters, Erişim adresi: <http://republicofletters.stanford.edu/index.html>, Erişim tarihi: 09.12.2025.
8. Regnum Francorum Online, Erişim adresi: <http://www.francia.ahlfeldt.se/index.php>, Erişim tarihi: 09.12.2025.